

Научная статья

УДК 802

DOI: 10.5281/zenodo.21110250

ПИЩЕВАЯ КАРТИНА МИРА УРАЛЬСКОГО КАЗАКА (НА МАТЕРИАЛЕ ОДНОИМЕННОГО ОЧЕРКА В.И. ДАЛЯ)

© 2026 М. А. Захарова¹, М. В. Калинина²

¹⁻²Волгоградский государственный институт искусств и культуры

ORCID¹ 0009-0000-2856-1254

ORCID² 0000-0002-4096-9663

В статье осуществляется лингвокультурологическая реконструкция фрагмента пищевой картины мира уральского казака на материале очерка В.И. Даля «Уральский казак». Методологическую основу составил комплексный подход, включающий сплошную выборку лексем из текста Даля, компонентный и этимологический анализ с привлечением диалектных словарей, а также культурно-историческую интерпретацию материала в контексте старообрядческой традиции и межэтнических контактов. Подробному анализу подвергаются лексемы хлеб, щи, кашлица, каймак, кокурки, а также отдельные наименования съедобных растений и животных продуктов, встречающихся в дикой природе. Анализируемая лексика сопровождается культурологическими комментариями. Полученные результаты показали, что лексика пищи неоднородна по происхождению, включает собственно русские и заимствованные от контактных этносов названия и отражает особенности хозяйственного уклада, религиозных взглядов и социальной идентичности уральского казачества.

Ключевые слова: этнолингвистика, языковая картина мира, наименования еды, уральские говоры, хлеб, кокурки, щи, кашлица, каймак, культурный код

Для цитирования: Захарова М. А. Пищевая картина мира уральского казака (на материале одноименного очерка В.И. Даля) / М. А. Захарова, М. В. Калинина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 93–104. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21110250>.

Введение. Актуальность исследования обусловлена двумя взаимосвязанными факторами. Во-первых, в современной этнолингвистике наблюдается устойчивый интерес к реконструкции фрагментов языковой картины мира через анализ концептуальных полей, среди которых особое место занимает пища как универсальный культурный код, интегрирующий природно-климатические, религиозные, социальные и этнические особенности народа. Во-вторых, уральское казачество как этнолокальная группа, сформировавшаяся на стыке славянской, тюркской и угро-финской культурных традиций, представляет собой уникальный объект для изучения процессов лингвокультурной адаптации в условиях пограничья.

Диалектная лексика питания исследовалась преимущественно на материале севернорусских и сибирских говоров [4; 8]. Отдельные блюда, их обрядовые функции и особенности организации трапезы жителей русского Севера были рассмотрены в работе Т.А. Ворониной [4], статьях Т.Б. Андреевой [1], К.В. Осиповой [11–13], А.В. Фроловой [14–15], тогда как уральские говоры казаков остаются недостаточно изученными в аспекте семиотической нагрузки наименований продуктов питания. Отдельные работы посвящены системе пищевых запретов, а также сложным обрядовым действиям уральцев [9], однако системное описание пищевой картины мира уральца в ее целостности отсутствует. Очерк В.И. Даля «Уральский казак» служит уникальным источником, фиксирующим не только гастрономические реалии, но и их глубокую связь с природной

средой, религиозными практиками и социальными отношениями. В нем содержатся большие возможности для изучения языковой картины мира жителя Урала.

Цель статьи — на материале очерка В.И. Даля реконструировать фрагмент пищевой картины мира уральского казака путем лингвокультурологического анализа наименований продуктов питания и определения их семиотической функции в системе ценностей этнокультурной группы.

Пища рассматривается нами как система, включающая несколько аспектов: прагматический (удовлетворение физиологических потребностей), ритуально-символический (участие в обрядах) и как маркер этнической, конфессиональной и социальной принадлежности. Такой подход позволяет рассматривать лексику пищи в историко-культурном контексте.

В очерке В.И. Даля «Уральский казак» зафиксировано 11 единиц, описывающих пищевые практики уральских казаков. Среди них: *постная кашница, пустые щи, каймак, кокурка, красная рыба, черная рыба; солодковый корень, челим (чили́м), лебеда, яйца мартышек, земляной хлеб*. В рамках физиологического очерка В.И. Даля эти наименования образуют семантическое поле традиционного питания, отражающее хозяйственный уклад и культурные традиции уральского казачества. Выделенные нами единицы неоднородны в отношении ареала своего распространения: часть из них можно отнести к общерусским (*лебеда*), другие представляют собой диалектизмы, неизвестные литературному языку (*земляной хлеб*) или включенные в нормативные толковые словари русского языка с пометой «областное» (*мартышка* ‘крачка’, *кокурка*). Ещё один пласт лексем является общим для литературного языка и говоров (*щи, кашница*), однако объем понятий, обозначаемых этими единицами, в литературном языке и в говорах, различен. Несмотря на то, что в очерке В.И. Даля единицы последней группы употреблены в «литературном» значении, этнолингвокультурологический контекст требует обращения к диалектным лексикографическим источникам. В данной статье мы рассмотрим 9 единиц, за исключением наименований *рыбы* — *красной* и *черной*. Это обусловлено тем, что названия рыб в уральских говорах образуют разветвлённую систему, которая является частью лексико-семантического поля «Рыболовство» и которую целесообразно рассматривать в рамках отдельной статьи.

Для уточнения дефиниций диалектных слов, выявления контекстов их использования и сравнения диалектных единиц на уровне сводной системы русских народных говоров мы обращались к «Словарю говоров уральских (яицких) казаков» Н.М. Малечи, «Словарю русских донских говоров», «Словарю русских народных говоров», которые можно назвать памятниками духовной и материальной культуры народа. В качестве дополнительных источников нами также привлекались толковые словари русского языка, изданные в конце XVIII–XIX вв., нормативные толковые словари, подготовленные в XX в., а также этимологические словари. Кроме того, мы обращались к трудам П.С. Палласа и Н.И. Анненкова как источникам дополнительных сведений.

В качестве основного использовался метод сплошной выборки (из очерка В.И. Даля «Уральский казак» были извлечены все лексеммы, имеющие отношение к пище), применялся этимологический и контекстуальный анализ, лингвистические данные соотносились с этнографическими источниками, что позволило реконструировать особенности культуры и быта уральских казаков.

Основная часть. А.М. Дубовиков отмечает: «В кухне уральцев просматривается влияние поморского севера, русского юга и тюркского востока. В целом на нее определенное влияние оказала кухня киргизов, татар, башкир, хивинцев, а также старообрядчество с его запретами и предписаниями» [7, с. 46]. Взаимодействие уральцев

с иноверцами было обусловлено хозяйственно-культурной необходимостью. Как отмечают этнографы, «окрестное население вовлекалось в основную сферу занятости уральцев — в лов и переработку рыбы» [6, с. 20], поэтому среди рассматриваемых единиц отмечаются заимствованные по происхождению лексемы. Например, *каймак* — слово тюркского происхождения (ср. татарское, башкирское *каймак*), вошедшее в речь уральских казаков через контакты с соседними народами. Это свидетельствует о хозяйственно-культурной адаптации и заимствовании кулинарных практик. В то же время исконно славянские названия (*щи, кашица*) сохраняют базовую идентичность.

Пищевая лексика уральских казаков не только отражает этнические контакты, но и фиксирует особую организацию быта, где пространственный фактор играет ключевую роль. Домашняя и походная жизнь требовали разных пищевых стратегий, что нашло отражение в языке. Соответственно, все наименования продуктов питания можно разделить на две группы: связанные с внутренним пространством (домом, семьей) и связанные с внешним (походным) пространством. В рамках данной оппозиции формируется специфическая иерархия пищевых ценностей: домашняя пища маркируется религиозными и обрядовыми смыслами, тогда как походная пища получает функцию выживания в экстремальных условиях [7, с. 47].

Внутреннее пространство

Рассмотрим более подробно лексемы *хлеб, кокурка, щи, кашица* и *каймак* с опорой на материал очерка В.И. Даля и словарные источники.

Обращение к «Словарю говоров уральских (яицких) казаков» Н.М. Малечи позволяет поставить лексему *хлеб* в центр лексико-семантического поля «Еда» наряду с обозначениями рыб. Отдельные значения многозначного слова *хлеб* образованы в результате метонимического переноса или семантического сдвига. Рассмотрим только те лексико-семантические варианты, которые связаны с хлебом как продуктом питания.

В говоре казаков-уральцев лексемой *хлеб* обозначают пшеницу, кукурузу, в целом ‘зерно хлебных культур’ [25, с. 374–375], то есть в плане содержания лексемы актуализированы метонимические связи по модели «готовый продукт питания — ингредиент». В словарях также зафиксировано суженное значение лексемы *хлеб* именно для обозначения *чёрного* (ржаного) *хлеба* в противовес белому, пшеничному (*калачу*): «На Урале чёрный хлеб до сих пор не в употреблении. Если вы спросите у казака „хлеба“ (вообще), то он, понимая, что вы просите „чёрного хлеба“, откажет вам, хотя у него есть калач (т.е. белый хлеб). Надо спросить „калача“, и тогда он подаст вам просимое» [25, с. 374–375]. По-видимому, появление значения ‘ржаной хлеб’ у анализируемого слова было связано с лексическим эллипсисом — пропуском в устной речи диалектоносителей определения *чёрный* с ограничительной семантикой.

Лексема *хлеб* встречается и во фразеологизме, связанном со свадебной обрядностью: *взять на хлебá* — ‘принять зятя в дом невесты’ [25, с. 375] (ср. также в других говорах: *хлебнины / хлебныны* — ‘1) праздничный обед в доме родителей невесты через несколько дней после свадьбы, 2) праздничный обед по поводу какого-либо важного события в семье молодоженов’ [35, с. 180–181]). В данном случае, на наш взгляд, можно говорить о расширении значения и об отражении этого семантического процесса как на лексическом, так и на грамматическом уровне: *хлеб* как обозначение продукта питания → *хлебá* (мн.ч.) как обозначение пищи в целом. Материал уральских говоров отражает общекультурную значимость хлеба в свадебных обрядах (роль хлеба в семиотике свадебного обряда рассматривается, например, в статье А.В. Фроловой [15, с. 150–151]).

В народной культуре хлебу приписывалась особая сила, он применялся во многих лечебных и магических практиках. Как отмечает И.Б. Качинская, «[н]а хлеб или на хлеб-соль начитывались многочисленные заговоры, с которыми обращались в самых различных случаях как к человеку, так и к домашним животным» [10, с. 132].

Казаки ели *кокурки (кокурочки)* — ‘сдобные булки, небольшие белые хлебцы, испечённые на коровьем или растительном масле, иногда с запечённым внутри яйцом’ [21, с. 109; 23, с. 212]. Это был специальный походный продукт: «...на поход снабжала хозяйка своего казака кокурками, сколько можно было подвязать их в торока» [21, с. 109] (ср.: «Запрягам мы лошадей и кладем мы все это, хлеб и кокурочки, выезжаю на ятовь» [23, с. 212–213]), — который выступал в роли пищи-оберега, наделенного символической функцией защиты.

Диалектное слово *кокура* отмечено в словарях русского языка еще с XIX века: *кокура* (уменьшительное *кокурка*) — ‘1) (областное) большой пирог на крестьянских свадьбах, 2) сдобный пшеничный хлебец с запеченным яйцом’ [37, с. 188]; оно встречается в языке художественной литературы, особенно XIX века, и зафиксировано в современных словарях: *кокурка* — ‘(областное) сдобный пшеничный хлебец, обычно с запечённым внутри яйцом’ [18, с. 213].

На уровне сводной системы русских народных говоров существует несколько лексем с корнем *кокур-*, различающихся грамматическими характеристиками и словообразовательными формантами и связанных с разными ареалами: *кокур* (костромское), *кокура* (костромское, владимирское, нижегородское, ярославское, пензенское, пермское, рязанское, саратовское, уральское, челябинское), *кокурка* (владимирское, московское, тамбовское, костромское, нижегородское, пензенское, саратовское, оренбургское, уральское), *кокурочка* (оренбургское, уральское), *кокуроч* (чаще множ.: *кокурки*; русские говоры Среднего Урала) [33, с. 104–106]. Денотаты перечисленных выше лексем закономерно различаются в зависимости от географического ареала, однако на уровне сводной системы русских народных говоров можно выделить несколько семантических инвариантов: с одной стороны, повседневная (необрядовая) или походная еда, детское лакомство (лепешка, калач, хлебец), с другой — обрядовая еда (пирог), связанная с колядованием и свадебными обычаями [33, с. 104–106].

В говорах казаков-уральцев слово *кокурка* образует дериваты: *кокурошник* — ‘любитель кокурок или мастер их печь’ [23, с. 213], *кокурошный* — ‘приготовленный из кокурки’: «Мешок кокурошных сухарей висел (приготовленный для рыболовства). Кокурошно кесто [тесто. — М.З., М.К.] поставила, да, видится, прибелка давнишня, не подыматся штой-то» [23, с. 213]. Разновидность и функция хлебобулочного изделия уточняются в словарных контекстах. Так, в одном из примеров упоминаются *кокурочки-розванцы*: «Надо печи кокурочки, кокурочки-розванцы» [23, с. 212]; *розванец* — ‘розанец, хворост (печенье)’ [24, с. 544]. Метафора, лежащая в основе наименования *розванец / розанец* (‘в форме розы’), связана в том числе с эстетикой свадебного обряда: «Кокурочки, крендельки сделать на свадьбу» [23, с. 212], «Розанцы и открытки [открытые сладкие пироги или лепешки со сладкой начинкой. — М.З., М.К.] подают на свадьбах» [24, с. 99, 544].

Постоянные жизненные испытания, которые переносили казаки, сформировали у них умение довольствоваться малым, аскетично относиться к своим желаниям, связанным с едой: «...а как посты все соблюдались во всей строгости, так и приходилось в году месяцев шесть хлебать постную кашу да пустые щи» [21, с. 109].

Слово *кашица*, по-видимому, использовано В.И. Далем в общеупотребительном значении: *кашица* ‘похлебка с большим количеством крупы’ [37, с. 167] (ср. *кашица* /

кашйца — ‘жидкая каша — кушанье из варенной в воде или молоке крупы’ [17, с. 723, 725]). Однако в говорах казаков-уральцев значение слова *кашица* по сравнению с литературным значением отличает семантический сдвиг: это ‘отвар пшенной каши’: «Кашицу слили, схлебали, а кашу после съели. Кашицу сварили, слили, лучку туда покрышили и коровьим маслом заправили» [23, с. 180]. Примечательно, что на уровне сводной системы русских народных говоров у лексемы *кашица* также отмечены более узкие, специализированные значения, чем в литературном языке, например: ‘суп из ячменной или овсяной крупы’ (псковское), ‘очень густой мясной суп, с овсяной крупой и картофелем’ (новгородское, вологодское), ‘кушанье из толокна на кипяченой воде’ (кировское) [32, с. 151]. Дифференциальные семы в данном случае отражают особенности местной кухни.

Примечательно, что в говоре казаков-уральцев значение лексемы *щи* шире, чем в литературном языке: это ‘суп особого приготовления’ [25, с. 505]. Особенности приготовления щей раскрыты в словарных контекстах: «Гороховые щи с подбойкой [подливкой]. Щи — рис, капуста, картошка, лук, подбойка, сметана. Вот, примерно, уральски казаки речи не изменили: суп, примерно, звали щи. Немного картошки, немного пышанца — щи» [24, с. 227; 25, с. 505]. Как следует из процитированных выше примеров, в говорах казаков-уральцев *щами* называлось достаточно сытное, плотное по консистенции кушанье; слово *щи* использовалось практически как синоним к слову *суп* — эта семантическая особенность свойственна лексеме *щи* и на Русском Севере [13, с. 48].

Однако если рассматривать лексему *щи* в том значении, в котором она известна литературному языку — ‘жидкое кушанье из рубленой капусты, а также из щавеля, шпината и т.п.’ [36, с. 743], в тексте очерка В.И. Даля также можно выделить ряд культурно значимых деталей. Е.Л. Березович и К.В. Осипова отмечают: «Согласно русским народным пищевым канонам, “настоящий” суп должен быть наваристым, густым, жирным» [3, с. 218]. Жидкие щи «ели в основном во время поста» [3, с. 233]. Прием пищи в народной традиции жестко регламентирован социальными нормами и традиционными обычаями [2, с. 10], поэтому пищевые практики становятся видимым выражением религиозной дисциплины, особенно в среде старообрядцев, для которых соблюдение постов было не просто предписанием, а элементом конфессиональной идентичности.

Рассмотрим названия кисломолочных продуктов, которые употребляли уральские казаки. Одним из таких наименований является *каймак* (тж. редко *кама́к*). В говорах казаков-уральцев это слово многозначно: ‘1) густые сливки с топленого молока; 2) (*переносное*) наивысшая похвала’: «В кубатках [глиняной посуде с широким горлом без ручки] жарили молоко, потом камак сымали. Мы с вами пьем чай с каймаком. Дела идут — самый каймак. Глину хорошо смяли, она, как каймак маслена, трескаться не будет» [23, с. 153, 302]. Использовали каймак и для приготовления жидких каш: «В чугунах баламыгу варят, каймаком мажут да едят» (*баламыга* — ‘жидкая каша, саламата’) [22, с. 94]. Распространено и уменьшительно-ласкательное слово *каймачок*: «Снимали каймачок и копили его в шайках [деревянной посуде с двумя ушками, в которой держат молоко, настаивают на каймак]» [23, с. 153; 25, с. 471]. На уровне сводной системы русских народных говоров этим же словом обозначают особым образом приготовленные сливки (из кипяченого, топленого или парного молока); молоко, приготовленное особым способом (упаренное до густоты молоко со сливками и густыми пенками); сметану; масло; творог [31, с. 325–326].

Лексема *каймак* образует дериваты, которые различаются грамматически (родовой принадлежностью) и имеют как общие, так и различные лексико-семантические варианты:

*каймáшник**каймáшница*Одинаковые значения

‘1) (тж. *каймáшня*) посуда для каймака’: «Каймашник — это круглая посуда и в боку отверстие для ложечки. Посудина, в которой сымам каймак, эт и есть каймашня» [23, с. 153, 154];

‘2) любитель каймака (тж. *каймáшное брюхо*)’ [23, с. 153, 154];

‘1) то же, что каймашник (1)’ [23, с. 154];

‘2) любительница каймака’ [23, с. 154];

Различающиеся значения

‘3) казак-малолеток, ворующий каймак для вечеринки’ [23, с. 153];

ср. *каймáшничать* — ‘воровать каймак, лазить по чужим погребам и чуланам в поисках каймака для молодёжных вечеринок’ [23, с. 154];

‘4) шкафчик’: «В каймашник посуду кладут» [23, с. 153].

‘3) женщина, продающая каймак’ [23, с. 154];

‘4) корова, дающая молоко с большим процентом жирности’ [23, с. 154];

‘5) (*переносное*) неженка, белоручка’: «Это каймашница, она работать не будет. Каймашница — укорительное слово» [23, с. 154].

Кроме того, говорам известно и прилагательное *каймáшный* — ‘1) прилагательное к *каймак*; 2) любитель каймака’: «Каймашно масло и поджаренным пахнет, оно везде шло. Мама! Каймаку хочу! — Иш ты, какой каймашный!» [23, с. 154].

Разветвленные словообразовательные связи слова *каймак* отражают, с одной стороны, значимость этого продукта в домашнем хозяйстве (отсюда — разнообразие наименований тары для приготовления и хранения каймака), с другой стороны, как знаки вторичной номинации они помогают выразить оценку определенного поведения, отношение к человеку, ведущему себя определенным образом.

В очерке В.И. Даля также упомянуты продукты, которые были под запретом: «Но конины и верблюжины Проклятов не стал бы есть ни за что; скорее, говорит, издохну, а такого греха на душу не возьму» [7, с. 47; 21, с. 112]. Как известно, старoverы строго соблюдали все традиции и обычаи, в каждой семье у них была отдельная посуда, не мешавшаяся с «мирской».

Внешнее пространство

Традицию употребления в пищу дикорастущих хлебных растений уральские казаки переняли от коренных угро-финских народностей, которые «были охотниками и рыболовами, но никогда не были хлебопашцами» [5, с. 167]. Наименования *челим* / *чили́м* (водяной, или чертов, орех — род растений семейства рогульниковых), *лебеда*, *солодковый корень*, *яйца мартышек* (яйца птиц семейства чайковых) и *земляной хлеб* (съедобный лишайник) указывают на использование дикоросов и даров природы в условиях вынужденного или сезонного дефицита. Эти лексемы отражают непростые условия выживания в экстремальных обстоятельствах (например, в долгих походах или в неурожайные годы). Их наличие в тексте подчеркивает тесную связь казачества с природной средой и знание местных ресурсов: «Солодковый корень, челим, лебеда, яйца мартышек, даже земляной хлеб и разные другие съедобные снадобья пропитывали его в

беде по несколько суток сряду» [21, с. 112]. Наблюдения о пользе *солодкового корня* отмечены в словарях, например: «У нас окыль Урала растёт солодка, *солодский корень* [жирный курсив наш. — М.З., М.К.] пользителный» [25, с. 136]. Как отмечается в «Словаре Академии Российской» (1792), *лебеда* дикая, или лесная, «употребляется в вареву» [28, стлб. 1150]; огородная «употребляется для варения щей, приготовления ботвиньи и проч.» [28, стлб. 1150].

П.С. Паллас в записи от 29 июня 1769 отмечает, что в непроточных мелких озёрах при Яике растёт много водяных орехов (название ботанического рода — *чили́м*), которые едят сырыми [26, с. 343]. Водяные орехи вытаскивались со дна специальными колючими «рогожами» [21, с. 112; 25, с. 445]. Лексема *чили́минка* обозначает ‘отдельное растение чилима, отдельный орех чилима’ [25, с. 445].

Словари сохранили этнографические детали: «Джилимы питательны, больше пяти не съешь» [22, с. 408]. Название водяного ореха представляет собой тюркизм и зафиксировано в говорах уральских казаков в двух фонетических вариантах: собственно *чили́м* и *джилі́м*. Оба слова образуют дериваты — *чили́мный* [25, с. 445] и *джилімный* [22, с. 408] соответственно. Эти прилагательные входят в состав топонимов: *Джилимна(я) прорва* [22, с. 408], *Чилимна(я) яма* [25, с. 445]. Озеро или река, в которых было много чилима, также назывались *чили́мными* [25, с. 445].

Под названием «*земляной хлеб*, или *земляной мох*» [23, с. 94; 25, с. 375] подразумевается съедобный кочующий лишайник, произрастающий в киргизских степях [16, с. 189; 20, стлб. 1693]; у него «есть некоторое сходство, судя по питательным качествам, с исландским мохом, и в голодные годы его едят» [21, с. 112]. П.С. Паллас передаёт легенду, согласно которой заблудившиеся в степи охотники употребляли *земляной мох (земляной хлеб)* в пищу и тем спаслись от голодной смерти; в местностях по Яику используется этот «мох» и в лечебных целях [26, с. 539]. Н.И. Анненков приводит несколько названий этого лишайника, в том числе *джар-бидай* (с пометой «*киргизское*») [16, с. 189]. По-видимому, фразеологизм *земляной хлеб* является калькой соответствующего местного обозначения и может быть отнесен к регионализмам.

Прилагательное *мартышечий* (тж. *мартышин* — ‘прилагательное от *мартын* — чайка’ [23, с. 401]) относится к обозначению водоплавающих птиц: в говорах уральских казаков *мартышка* — это ‘1) большая порода морских чаек, крик которых весьма похож на хохот человека’ [23, с. 401]. Яйца этих птиц ценятся достаточно высоко: «Мартышины яйца лучше куриных; таки чубары [пестрые. — М.З., М.К.], маленькие» [23, с. 401; 25, с. 458] (ср. тж. в камчатских говорах: *мартышечий* — ‘относящийся к мартышке (крачке)’; «мартышечьи яйца собирали» [34, с. 376]). Прилагательное *мартышечий* также входит в состав топонимов, например: «Недалеко от Мартышечьей лоцины есть Язвенна низина» [23, с. 401].

Точная этимология названия птицы не установлена, однако можно предположить иноязычное ее происхождение [27, с. 511–512]. В диахронии на уровне общенационального языка можно выделить пару *мартын* / *мартышка* со значением птицы из семейства чайковых, представленную также рядом несколько фонетических и словообразовательных вариантов, то есть данные лексемы нельзя считать уральскими регионализмами:

мартын ‘общее название водных птиц-рыболовов’ [27, с. 511] (данные этимологического словаря), ‘народное название водоплавающей птицы семейства чайковых; крачка’ [19, с. 547] (дефиниция из современного нормативного толкового словаря);

мартын, мартишóк ‘порода чаек’ (в говоре казаков-некрасовцев) [34, с. 376],

мартинёц ‘мартын, птица из породы чаек’ (донские говоры) [30, с. 130],

мартыно́к ‘птица мартышка, крячка’ (нижегородское) [34, с. 376];

мартышка ‘*Sterna* [крячка. — *М.З., М.К.*]; птица водяная, на чайку или рыболова во всем похожая, но отличающаяся от одного клювом шиловидным, прямым, острым, со сторон сжатым’ [29, стлб. 48] (толковый словарь конца XVIII века), ‘*Sterna*, водяная птица’ [37, с. 288] (толковый словарь середины XIX века), ‘(уменьшительное) те же птицы [рыболовы. — *М.З., М.К.*] поменьше’ [27, с. 511] (дефиниция из этимологического словаря), ‘то же, что мартын [народное название крячки. — *М.З., М.К.*’ [19, с. 547] (дефиниция из современного нормативного толкового словаря).

Вместе с тем в «Словаре говоров уральских (яицких) казаков» у лексем *мартын* и *мартышка* зафиксировано значение, сфера употребления которого изначально была ограничена регионом (Южный Урал): *мартын* — ‘белый голубь с красной головой’: «Продай своего мартына. Я его хочу вон с той мартышкой понять, мартыньев должны давать», *мартышка* — ‘порода голубей’ [23, с. 401–402] (ср. также *мартышóнок*, *мн. мартышáта* — ‘птенец мартына (голубя)’ [23, с. 402]). Кроме того, на наш взгляд, пару *мартын*¹ / *мартышка*¹, обозначающую крячек, можно считать омонимами к лексемам *мартын*² / *мартышка*², обозначающим голубей: денотаты и, соответственно, сферы употребления представленных выше лексических пар существенно различаются.

Заключение. Проведенный лингвокультурологический анализ позволил реконструировать фрагмент пищевой картины мира уральского казака как сложную семиотическую систему, где пища функционирует на трех уровнях: прагматическом — как обозначения предметов питания, адаптированных к природно-климатическим условиям; ритуальном — как маркер религиозной идентичности старообрядцев и идентификационном — как индикатор этнокультурных контактов и социальной организации казачьего сообщества. Материалы проведенного исследования могут быть использованы для составления этнолингвистических словарей.

Перспективы дальнейших исследований видятся в сопоставительном анализе пищевой лексики уральских, донских и сибирских казаков с целью выявления общерусских и регионально-специфических черт в подходах к питанию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Т.Б. Пиво как праздничный напиток жителей Русского Севера (XIX — начало XX века) / Т.Б. Андреева // Праздничная и обрядовая пища народов мира. — Москва: Наука, 2017. — 773 с. — С. 134–157. — EDN YUNQJSJ.
2. Березович Е.Л. К этнолингвистической интерпретации семантических полей / Е.Л. Березович // Вопросы языкознания. — 2004. — № 6. — С. 3–24. — EDN OTWWDT.
3. Березович Е.Л. «Что едим, так и жисть живем»: пустой суп и некрепкий чай в зеркале языка / Е.Л. Березович, К.В. Осипова // Антропологический форум. — 2014. — № 20. — С. 218–239. — EDN SXDFKZ.
4. Воронина Т.А. Пища и утварь / Т.А. Воронина // Русский Север : Этническая история и народная культура. XII–XX века / И.В. Власова, А.А. Желтов, И.С. Кызласова [и др.] ; Российская Академия наук; Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. — 2-е изд., стереотип. — Москва: Наука, 2004. — С. 367–424. — EDN XVWOWR.
5. Гудков А.Г. Рацион крестьян Русского Севера в конце XVIII — первой половине XIX века / А.Г. Гудков // Европейский Север России: традиция и модернизационные процессы : Материалы научной конференции, Вологда-Молочное, 02–03 марта 2006 года. Том 1. — Вологда-Молочное: Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина, 2006. — С. 159–170. — EDN VULGGZ.
6. Данилко Е.С. Казаки-уральцы — этнолокальная группа русских в Средней Азии и Казахстане : (материалы полевых исследований) / Е.С. Данилко, Е.А. Агеева. — Москва : Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 2016. — 32 с. — (Исследования по прикладной и неотложной этнологии ; 249). — EDN VVQPFV.
7. Дубовиков А.М. Повседневная культура уральского казачества (XVI–XIX вв.) / А.М. Дубовиков // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2008. — № 10(92). — С. 44–49. — EDN KVOTZP.

8. Исламова Ю.В. Лексика пищи и напитков в русских старожильческих говорах Обь-Иртышского междуречья / Ю.В. Исламова, М.Г. Бакшеева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2020. — Т. 13, № 12. — С. 28–32. — DOI 10.30853/filnauki.2020.12.5. — EDN ORXQUE.
9. Калинина М.В. Отражение старообрядческих нравственных ценностей и принципов в физиологическом очерке В. И. Даля «Уральский казак» / М.В. Калинина, М.А. Захарова // Искусство Культура Образование: современные тенденции. — 2025. — № 3(7). — С. 30–38. — EDN OPUANL.
10. Качинская И.Б. Этнолингвистический словарь Кенозерья: пробные словарные статьи. Хлеб / И.Б. Качинская // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2025. / отв. ред. С.А. Мызников. — Санкт-Петербург: ИЛИ РАН, 2025. — С. 123–140. — DOI: 10.30842/265861502025
11. Осипова К.В. Наименования похлебки из рыбы на русском Севере: этнолингвистический аспект / К.В. Осипова // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. — 2019. — № 2. — С. 48–57. — DOI 10.17238/issn2227-6564.2019.2.48. — EDN OLGGBGR.
12. Осипова К.В. О принципах составления этнолингвистического словаря «Пища Русского Севера»: на примере статьи «Каша» / К.В. Осипова // Традиционная культура. — 2017. — № 4(68). — С. 111–123. — EDN YOCNXV.
13. Осипова К.В. Щи на русском Севере: культурно-языковая символика / К.В. Осипова // Вестник Уральского университета. Российская и зарубежная филология. — 2017. — Т. 9, № 2. — С. 47–54. — DOI 10.17072/2037-6681-2017-2-47-54. — EDN ZEFYGF.
14. Фролова А.В. Праздничная пища русских Архангельского Севера (начало XX века) / А.В. Фролова // Праздничная и обрядовая пища народов мира. — Москва: Наука, 2017. — С. 158–172. — EDN YUODQD.
15. Фролова А.В. Хлеб в праздничной и обрядовой пище русских Архангельского Севера начала XX века / А.В. Фролова // Традиционная культура. — 2020. — Т. 21, № 4. — С. 149–157. — DOI 10.26158/TK.2020.21.4.013. — EDN APLPTC.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

16. Анненков Н.И. Ботанический словарь : Справ. кн. для ботаников, сел. хозяев, садоводов, лесоводов, фармацевтов, врачей, дрогистов, путешественников по России и вообще сел. жителей [Электронный ресурс] / сост. Н. Анненков, Имп. Рос. о-ва акклиматизации, Моск. физ.-мед. о-ва... — почет. чл. — Новое испр., пополн. и расшир. изд. — Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1878. — 646 с. — Режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003623929/ (дата обращения: 03.02.2026).
17. Большой академический словарь русского языка / Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед.; гл. ред. К.С. Горбачевич. — Москва, Санкт-Петербург : Наука, 2004–. — Т. 7. И–Каюр, 2007. — 728 с. — Режим доступа: <https://iling.spb.ru/publications/357> (дата обращения: 03.02.2026).
18. Большой академический словарь русского языка / Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед.; гл. ред. К.С. Горбачевич. — Москва, Санкт-Петербург : Наука, 2004–. — Т. 8. Каюта–Кюрины, 2007. — 839 с. — Режим доступа: <https://iling.spb.ru/publications/358> (дата обращения: 03.02.2026).
19. Большой академический словарь русского языка / Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед.; гл. ред. К.С. Горбачевич. — Москва, Санкт-Петербург : Наука, 2004–. — Т. 9. Л–Медь, 2007. — 658 с. — Режим доступа: <https://iling.spb.ru/publications/359> (дата обращения: 03.02.2026).
20. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. / под ред. проф. И. А. Бодуэна де Куртене; репринт. воспроизв. изд. 1912–1914 гг. — Москва: Цитадель ; Дом славянской книги, 2011. — Том I. А–З. — 944 с.
21. Даль В.И. Уральский казак / В.И. Даль // Повести. Рассказы. Очерки. Сказки. — Москва — Ленинград: ГИХЛ, 1961. — С. 101–115.
22. Малеча Н.М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков. В 4-х тт. — Оренбург: Оренбургское книжное издательство. 2002–2003. — Т. 1. А–Ж. — 496 с.
23. Малеча Н.М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков. В 4-х тт. — Оренбург: Оренбургское книжное издательство. 2002–2003. — Т. 2. З–Н. — 592 с.
24. Малеча Н.М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков. В 4-х тт. — Оренбург: Оренбургское книжное издательство. 2002–2003. — Т. 3. О–Р. — 568 с.
25. Малеча Н.М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков. В 4-х тт. — Оренбург: Оренбургское книжное издательство. 2002–2003. — Т. 4. С–Я. — 536 с.
26. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. [В 1768 и 1769 годах] [Электронный ресурс] / П.С. Паллас. — Санкт-Петербург : При Имп. Акад. наук, 1770–1788. — Ч. 1. — 1773. — 657 с. — Режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003336731/ (дата обращения: 03.02.2026).

27. Преображенский, А. Г. Этимологический словарь русского языка / сост. А. Преображенский, заслуж. преподаватель Московской 4-й гимназии. Т. 1–2. — Москва : тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1910–1914. — Том первый. А–О. — XXIV, 674, V с. — Режим доступа: <https://etymolog.ruslang.ru/doc/preobrazhenskijA-O.pdf> (дата обращения: 03.02.2026).
28. Словарь Академии Российской. — Санкт-Петербург: При Имп. Акад. наук, 1789–1794. — Ч. 3. От З до М. — 1792. — 1388 стлб., [63] с. — Режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004095748/ (дата обращения: 03.02.2026).
29. Словарь Академии Российской. — Санкт-Петербург: При Имп. Акад. наук, 1789–1794. — Ч. 4. От М до Р. — 1793. — 1272 стлб. — Режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004095764/ (дата обращения: 03.02.2026).
30. Словарь русских донских говоров: В 3 т. / Ред. коллегия: доц. В. С. Овчинникова (отв. ред.) [и др.] ; Рост.-на-Дону гос. ун-т. — Ростов н/Д : [б. и.], 1975–. Т. 2: 3 (заклевать) — П (перветка). / авт.-сост. З.В. Валюсинская, М.П. Выгонная, А.А. Дибров [и др.]. — 1976. — 223 с.
31. Словарь русских народных говоров [Электронный ресурс] / Академия наук СССР, Институт русского языка, Словарный сектор. — Москва : Наука; Ленинград : Наука, Ленинградское отд-ние, 1965–. Вып. 12: Зубрёха — Калумаги / сост. Л.И. Балахонова [и др.] ; гл. ред. Ф.П. Филин. — 1977. — 368 с. — Режим доступа: <https://iling.spb.ru/publications/1338> (дата обращения: 03.02.2026).
32. Словарь русских народных говоров [Электронный ресурс] / Академия наук СССР, Институт русского языка, Словарный сектор. — Москва : Наука; Ленинград : Наука, Ленинградское отд-ние, 1965–. — Вып. 13: Калун — Кобза / сост. Н.И. Андреева-Васина [и др.] ; гл. ред. Ф.П. Филин. — 1977. — 358 с. — Режим доступа: <https://iling.spb.ru/publications/1339> (дата обращения: 03.02.2026).
33. Словарь русских народных говоров [Электронный ресурс] / Академия наук СССР, Институт русского языка, Словарный сектор. — Москва : Наука; Ленинград : Наука, Ленинградское отд-ние, 1965–. — Вып. 14: Кобзарик — Корточки / сост. О.Д. Кузнецова [и др.] ; гл. ред. Ф.П. Филин. — 1978. — 376 с. — Режим доступа: <https://iling.spb.ru/publications/1340> (дата обращения: 03.02.2026).
34. Словарь русских народных говоров [Электронный ресурс] / Академия наук СССР, Институт русского языка, Словарный сектор. — Москва : Наука; Ленинград : Наука, Ленинградское отд-ние, 1965–. — Вып. 17: Леснокаменный — Масленичать / сост. Н.И. Андреева-Васина [и др.] ; гл. ред. Ф.П. Филин. — 1981. — 383 с. — Режим доступа: <https://iling.spb.ru/publications/1343> (дата обращения: 03.02.2026).
35. Словарь русских народных говоров [Электронный ресурс] / Академия наук СССР, Институт русского языка, Словарный сектор. — Москва : Наука; Ленинград : Наука, Ленинградское отд-ние, 1965–. — Вып. 50: Хас — Хоглок / [составители.: Ю.Ф. Денисенко, Е.В. Колосько]. — 2018. — 334 с. — Режим доступа: <https://iling.spb.ru/publications/3006> (дата обращения: 03.02.2026).
36. Словарь русского языка: В 4-х т./АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А.П. Евгеньевой. — 3-е изд., стереотип. — Москва: Русский язык, 1985–1988. — Т. 4. С–Я, 1988. — 800 с.
37. Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым Отделением Императорской академии наук = Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым Отделением Императорской академии наук [Электронный ресурс]. — Санкт-Петербург: в Тип. Императорской акад. наук, 1847. — Т. 2. — 471 с. — Режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003825500/ (дата обращения: 03.02.2026).

REFERENCES

1. Andreyeva, T. B. (2017). Pivo kak prazdnichnyy napitok zhitel'ey Russkogo Severa (XIX — nachalo XX veka) [Beer as a Festive Drink in the Russian North]. In Prazdnichnaya i obryadovaya pishcha narodov mira [Festive and Ritual food of the Peoples of the World] (pp. 134–157). Moscow: Nauka. (In Russian).
2. Berezovich, E. L. (2004). K etnolingvistikeskoy interpretatsii semanticheskikh poley [On the ethnolinguistic interpretation of semantic fields]. *Voprosy yazykoznaniya*, 6, 3–24. (In Russian).
3. Berezovich, E. L. & Osipova, K. V. (2014). “Chto yedim, tak i zhist' zhivem”: pustoy sup i nekrepiy chay v zerkale yazyka [Our Life is What We Eat: Low-Fat Soup and Weak Tea Reflected in Language]. *Antropologicheskoy forum*, 20, 218–239. (In Russian).
4. Voronina, T. A. (2004). Pishcha i utvar' [Food and Utensils]. In Vlasova, I. V., Zheltov, A. A., Kyzlasova, I. S., et al. (2025). *Russkiy Sever : Etnicheskaya istoriya i narodnaya kul'tura. XII–XX veka* [The Russian North: Its Ethnic History and Folk Culture] (pp. 367–424). Moscow: Nauka. (In Russian).
5. Gudkov, A. G. (2006). Ratsion krest'yan Russkogo Severa v kontse XVIII — pervoy polovine XIX veka [The Peasants' Diet in the Russian North at the end of the 18th century and in the first half of the 19th century]. In *Yevropeyskiy Sever Rossii: traditsiya i modernizatsionnyye protsessy : Materialy nauchnoy konferentsii, Vologda-Molochnoye, 02–03 marta 2006 goda. Tom 1* [The European North of Russia: tradition and modernization processes: Proceedings of the scientific conference, Vologda-Molochnoye, March 2–3, 2006].

- Vol. 1] (pp. 159–170). Vologda-Molochnoye: Vologda State Dairy Farming Academy Named after N.V. Vereshchagin. (In Russian).
6. Danilko, E. S., & Ageyeva, E. A. (2016). Kazaki-ural'tsy — etnolokal'naya gruppya russkikh v Sredney Azii i Kazakhstane : (materialy polevykh issledovaniy). Issledovaniya po prikladnoy i neotlozhnoy etnologii; 249 [The Ural Cossacks: an ethnolocal group of Russians in Central Asia and Kazakhstan: materials of field studies; Studies in Applied and Urgent Ethnology, 249]. Moscow: The Institute for Ethnology and Anthropology Named after N.N. Miklukho-Maklay, The Russian Academy of Sciences. (In Russian).
 7. Dubovikov, A. M. (2008). Povsednevnyaya kul'tura ural'skogo kazachestva (XVI-XIX vv.) [Everyday Life of the Ural Cossacks in the 16th–19th centuries]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 10(92), 44–49. (In Russian).
 8. Islamova, Yu. V., & Baksheyeva, M. G. (2020). Leksika pishchi i napitkov v russkikh starozhil'cheskikh govorakh Ob'-Irtyskogo mezhdurech'ya [Food and Drink Vocabulary in the Russian Old-Timers' Dialects of the Ob-Irtys Interfluve]. Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii i praktiki, 13 (Vol. 12), 28–32. DOI 10.30853/filnauki.2020.12.5. (In Russian).
 9. Kalinina, M. V., & Zakharova, M. A. (2025). Otrazheniye staroobryadcheskikh nravstvennykh tselestey i printsipov v fiziologicheskom ocherke V. I. Dal'ya "Ural'skiy kazak" [The Reflection of the Old Believers' Moral values and Principles in V. I. Dal's physiological sketch "The Ural Cossack"]. Iskustvo Kul'tura Obrazovaniye: sovremennyye tendentsii, 3(7), 30–38. (In Russian).
 10. Kachinskaya, I. B. (2025). Etnolingvisticheskiy slovar' Kenozera: probnyye slovarnyye stat'i. Khleb [An Ethnolinguistic Dictionary of Kenozero: test entries. Bread]. In S. A. Myznikov (chief ed.), Leksicheskiy atlas russkikh narodnykh govorov (Materialy i issledovaniya) 2025 [Lexical Atlas of Russian Folk Dialects (Materials and Research) 2025] (pp. 123–140). Saint-Petersburg, Institute for Linguistic Research of the Russian Academy of Sciences. DOI: 10.30842/265861502025 (In Russian).
 11. Osipova, K. V. (2019). Naimenovaniya pokhlebkki iz ryby na russkom Severe: etnolingvisticheskiy aspekt [Names of Fish Soup in the Russian North: Ethnolinguistic Aspect]. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye i sotsial'nyye nauki, 2, 48–57. DOI 10.17238/issn2227-6564.2019.2.48. (In Russian).
 12. Osipova, K. V. (2017). O printsipakh sostavleniya etnolingvisticheskogo slovarya "Pishcha Russkogo Severa": na primere stat'i "Kasha" [On the Principles of Compilation of the Ethnolinguistic Dictionary "Food of the Russian North" as shown by the diary entry "Kasha"]. Traditsionnaya kul'tura, 4(68), 111–123. (In Russian).
 13. Osipova, K. V. (2017). Shchi na russkom Severe: kul'turno-yazykovaya simvolika [Shchi in the Russian North: Cultural and Linguistic Symbolism]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya, Vol. 9, No.2, 47–54. DOI 10.17072/2037-6681-2017-2-47-54. (In Russian).
 14. Frolova, A. V. (2017). Prazdnichnaya pishcha russkikh Arkhangel'skogo Severa (nachalo XX veka) [Russian Festive Food in Archangelsk Oblast (in the early 20th century)]. In Prazdnichnaya i obryadovaya pishcha narodov mira [Festive and Ritual food of the Peoples of the World] (pp. 158–172). Moscow: Nauka. (In Russian).
 15. Frolova, A. V. (2020). Khleb v prazdnichnoy i obryadovoy pishche russkikh Arkhangel'skogo Severa nachala XX veka [Bread in the Festive and Ceremonial Food of Russians of the Arkhangel'sk North in the early 20th century]. Traditsionnaya kul'tura, 21(4), 149–157. DOI 10.26158/TK.2020.21.4.013. (In Russian).

Поступила в редакцию 05.03.2026 г.

URAL COSSACK'S FOOD WORLDVIEW (BASED ON V.I. DAL'S ESSAY)

M.A. Zakharova, M.V. Kalinina

This article presents a linguocultural reconstruction of the Ural Cossacks' food worldview fragment based on the lexical material from V.I. Dal's essay "The Ural Cossack". The study employs an integrated methodological approach with a continuous sample of all diet-related lexemes in V.I. Dal's essay, supplemented by componential and etymological analysis with reference to dialectal dictionaries. The findings are interpreted within the historical and cultural framework of Old Believer traditions and interethnic contacts in the region. Particular attention is paid to such terms as *khleb*, *shchi*, *kashitsa*, *kaimak*, *kokurki*, as well as designations of wild edible plants and animal products. Each lexical item is accompanied by a cultural commentary. The analysis reveals that this dietary vocabulary is of heterogeneous origin, incorporating both native Russian lexemes and borrowings from contact ethnic groups, and reflects distinctive features of the Ural Cossacks' domestic practices, religious beliefs, and social identity.

Keywords: ethnolinguistics, linguistic worldview, denominations of food, Ural dialects, *khleb*, *kokurki*, *shchi*, *kashitsa*, *kaimak*, cultural code.

Захарова Мария Алексеевна.

Кандидат филологических наук.
Волгоградский государственный институт искусств и культуры, г. Волгоград, Российская Федерация.
Преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин.
ORCID 0009-0000-2856-1254.
E-mail: forestwell@yandex.ru

Калинина Маргарита Владимировна.

Кандидат филологических наук.
Волгоградский государственный институт искусств и культуры, г. Волгоград, Российская Федерация.
Доцент кафедры гуманитарных дисциплин.
ORCID 0000-0002-4096-9663.
E-mail: kalinina_8181@mail.ru

Zakharova Maria Alekseevna.

Candidate of Philology.
Volograd State Institute of Arts and Culture,
Volograd, Russian Federation.
Lecturer at Department of Humanities.
ORCID 0009-0000-2856-1254.
E-mail: forestwell@yandex.ru

Kalinina Margarita Vladimirovna.

Candidate of Philology.
Volograd State Institute
of Arts and Culture, Volograd, Russian Federation.
Associate Professor at Department of Humanities.
ORCID 0000-0002-4096-9663.
E-mail: kalinina_8181@mail.ru